

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Egamqulova Gulzoda

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
TILNING PAYDO BO'LISHI VA ULARNING TADQIQI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/SENTABR